

Это оно в указе строительство материалы работа выпускать размер увеличивать, их разработка типов, освоение и применение новых современных технологий, строительство рациональное размещение материально-производственных мощностей на территории республики предусматривалось, согласно которому всего за 2005-2010 годы было реализовано 120 проектов повысился.

Наша республика обладает достаточными минерально-сырьевыми ресурсами для промышленности строительных материалов. богат, и в настоящее время выявлено более 500 месторождений сырья. в среднеазиатском регионе строительство материалы работа выпускать для сырой материал резервы в соответствии с наша страна занимает ведущее место. Обогащая потребительский рынок современными строительными материалами, ему развивать промышленность нашим государством, чтобы удовлетворить существующий спрос и потребность в отдельности уделяется внимание.

Включая этим пример при выполнении Ташкент в регионе "ЭнтУз" соединение предприятие к мягкий недалновидный материалы, Бухара в регионе к миру известный Кнауф Технописья мощность компании составляет 20 в год. миллион м² был современный к технологиям на основе автоматизированный.Картонные изделия и сухое строительство запуск производства смесей, В Республике Каракалпакстан мощность составляет 1 млн в год. тонн производства цемента давать "Рахнамо-Нур" Узбекистан-Америка соединение компания строить, Навои мощность региона составляет 12

млн. кв. м² организация производства стекла в г.Ташкенте "Италкерамика" компания с в сотрудничестве керамический гранит продукт работа выпускать организовать делать проект сделанный увеличивать такой как пример могут быть сделаны. Этот вещи особое признание роли акционерного общества «Озхурилишматериалари» в реализации необходимо Строительные объекты нашей страны, строительный рынок нашей Республики – это местное сырье. смета с качественными, современными строительными материалами, изготовленными из материалов, ex'ort размер увеличивать услуга в процессе этот компании в отдельности место есть

25% от общей стоимости материальных ресурсов в капитальном строительстве около конкретный и железобетон к конструкциям топпри придет. Этот цена других строительных конструкций и от объема много в приоритете. Конкретный и железобетон опзин физико-механик функции, выносливость и работа в выпуске технико-экономический эффективность и домой материал самый высокий в капитальном строительстве сейчас и в перспективе при достаточных ресурсах имеет потенциал застрявший строительный материал покрыт останки.

Текущий в то время В нашей республике железобетон конструкции гповак на основе агрегатора требуется подготовка легкого бетона. Например, армоцемент конструкции, гповак (Сотовая связь) и газобетон. Это известен количество конструкции облегчение проблемы решение делается Конструкции Для экономии количества осветительной арматуры и цемента разрез конструкций копндаланг. уменьшаются и их

пролиотин расширить брать придет. Сейсмический силы под влиянием облегченный конструкции в отдельности важный имеет они в определенной степени динамичны силы он остановился.

Капитал и в общем строительстве основной иметь значение, этот не собирайся железо конкретный совершенствование производства и покрытия конструкций , повышение качества и освещающие научно-технические достижения в строительстве. Бетонные технологии в решении этих вопросов улучшение, его характеристики улучшать, новый эффективность высокий застрявший бетоны подготовка и применение, в основном легкие, высокопрочные тканые, химические производство уплотненного бетона качество увеличивать, квалифицированный персонал подготовка, их основы бетоноведения, производства и технологии железобетонных конструкций Счета глубокий с основами введение имеет большое значение.

Глядя на перспективу производства и использования железобетонных изделий вне следующее является основным замыкания могут быть выделены:

- Большой большой размер строительство и создавать предметы и из них использовать;
- Высокий к силе иметь и заранее угнетенный из бетона использовать;
- Свет конкретный и тонкий обнесенный стеной пространственный из конструкций Шире использовать;

- Продукты цена снижаться

Монолитные здания и сооружения в строительном комплексе развитых стран. железобетон на основе настраивать достигать текущий это вопрос Монолитная конструкция система железобетон элемент и конструкции раньше готовый желанный в виде единый не собирайся к формам характеристика с заливкой.

Монолит метод здание и структуры когда построен строительство время сокращается, сборка работает острый уменьшается, здания сила увеличивается строительство в поле на склад необходимость не щелкает.

Текущий форм из тяжелого металла в день вместо слегка приготовленный из металла и стеклопластика складной универсальный форм использовать монолитный строительство система более разработка причина происходит.

В сухом жарком климате Узбекистана монолитное бетонное литье отдельно события сделанный увеличивать требование делает. В этом транспортировка бетонной смеси, молдинг, особенно на ремонтные работы необходимо придавать особое значение. Авточехлы, аэродромные чехлы и вот и все такой как поверхность большой железобетон монолитный конструкции в разработке конкретный Забота для Не сдавайся материалы (полиэтилен, полипропиленовая пленка и и т. д.) братан фильм урожай полимеры (этиноловый лак, гелевые полимеры) используется.

Использованная литература:

1. Касимов Э. Строительство материалы.// Учебник.Ташкент. "ТРУД" 2004 г. у.
2. Самигов НЕТ Строительство материалы и предметы. //Учебник. Ташкент. "ЧОЛОН" 2013 у.
3. Гамидов А. Строительство материалы и предметы. //Учебник. Ташкент. «Наука
4. Касимов ЕС, Самигов НЕТ Строительство из материалов опыт работает Образование руководство.Ташкент. «Чолпон», 2013 г. у.
5. Касимов ЕС Узбекистан строительство предметы. Образование руководство. Ташкент. "О"АДЖБНТ"центр, 2003 г. у.
6. Гамидов и др. Технология строительных материалов, изделий и металлов. Учебник. "ВОСТОК",Ташкент, 2005 г. у.
7. Хамидов А. Строительные материалы и предметы технология обучения науке (учебно-методическая сложный), НамМПИ.2016 у.

итехн